

Del lunes 6
al domingo 12
de abril

Taller

Infoxicación, desinformación y ciberseguridad

El desafío de formar ciudadanos críticos en la era digital

Dra. Nohelia Alfonzo

UBA - Venezuela

noheliay@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

Dra. Zahira Silano

UCS - Venezuela

zfelicidad@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8706-9566>

Del lunes 6
al domingo 12
de abril

Diagnóstico Inicial

<https://forms.gle/oDeMKKKUVsj7yXNXA>

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN: CIUDADANÍA DIGITAL CRÍTICA

BLOQUE 1: GESTIÓN DE LA INFOXICACIÓN

- ¿VOLUMEN MASIVO DE DATOS TE BLOQUEA?
A) Casi siempre.
B) A veces.
C) Rara vez, sé filtrar lo sustancial.
- ¿CAPAZ DE LECTURA PROFUNDA SIN DISTRACCIÓN?
A) No, me gana la "ansiedad de resolución inmediata".
B) Me cuesta mucho esfuerzo.
C) Si, practico habitualmente la atención plena.
- ¿LÍMITES INTERNOS ESTABLECIDOS?
A) No, estoy conectado permanentemente.
B) Lo intento, pero no siempre lo cumplo.
C) Si, gestiono activamente mi dieta digital.

BLOQUE 2: DETECCIÓN DE LA DESINFORMACIÓN

- ¿DIFERENCIA TÉCNICA (ENGAÑO VS. ERROR)?
A) No conocía la distinción.
B) Me suena, pero no sabría explicarlas.
C) Si, entiendo que la intención es la clave.
- ¿PRIMERA REACCIÓN ANTE EMOCIÓN INTENSA (MIEDO, INDIGNACIÓN)?
A) Compartiría de inmediato para avisar a otros.
B) Leer el titular y guardarla para luego.
C) Pausar, verificar la fuente y contrastarla con otros medios fiables.
- ¿SABES IDENTIFICAR UN "DEEPPFAKE" (Contenido multimedia manipulado por IA)?
A) No, no sé qué es.
B) He oído hablar de ello, pero me cuesta distinguirlos.
C) Si, analizo el contexto y la fuente de la imagen o video.

BLOQUE 3: CIBERSEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE HACKEO

- ¿CONTRASEÑAS ROBUSTAS Y ÚNICAS, MÁS 2FA?
A) Uso la misma contraseña para casi todo.
B) Uso contraseñas distintas, pero no tengo activado el 2FA.
C) Si, uso un gestor de contraseñas y 2FA siempre que es posible.
- ¿SABRÍAS IDENTIFICAR "PHISHING" O FRAUDE CEO?
A) No, suelo confiar en los correos que parecen oficiales.
B) Detecto los más obvios, pero dudo si, busco señales como remitentes extraños, errores gramaticales o enlaces sospechosos.
C) ENGAÑO DETECTADO
- ¿SISTEMA Y APPS SIEMPRE ACTUALIZADOS?
A) No, me molesta que el dispositivo se reinicie.
B) Solo cuando el dispositivo me obliga.
C) Si, entiendo que las actualizaciones corrigen vulnerabilidades críticas.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN

MAYORÍA DE RESPUESTAS (A): NIVEL INICIAL
Eres vulnerable a la manipulación y las amenazas. El taller es urgente para construir tu firewall humano.
VULNERABLE

MAYORÍA DE RESPUESTAS (B): NIVEL INTERMEDIO
Tienes nociones básicas pero los algoritmos y los ciberdelincuentes aún pueden explotar tus sesgos cognitivos.
EN RIESGO

MAYORÍA DE RESPUESTAS (C): NIVEL AVANZADO
Eres un ciudadano digital resiliente. Tu papel en el taller será ayudar a otros a cerrar su brecha de competencias.
RESILIENTE

Fuente: @cuestionario.ciudadania.critica

MODALIDADES, TIPOS Y MEDIOS DE LAS AMENAZAS DIGITALES EN LATAM Y VENEZUELA

AMENAZAS DE INFORMACIÓN (MODALIDADES Y TIPOS)

1. INFOXICACIÓN:

(Exceso de datos, saturación, pérdida de foco)

Saturación informativa, dificultad para verificar

2. DESINFORMACIÓN:

(Falsa información intencionada para manipular)

Creación deliberada de falsedades, objetivos políticos o económicos.

3. FAKE NEWS:

(Noticias falsas con formato periodístico)

Titulares engañosos, noticias, inventadas, vitalización en redes.

MEDIOS DE PROPAGACIÓN Y COMPARTICIÓN (DÓNDE Y CÓMO)

1. REDES SOCIALES:

(Facebook, Twitter/X, Instagram, TikTok)

Cuentas falsas, bots, tendencias manipuladas, grupos y chats.

2. MENSAJERÍA INSTANTÁNEA:

(WhatsApp, Telegram)

Cadenas de mensajes, desinformación viral, grupos cerrados.

3. PLATAFORMAS DE VIDEO:

(YouTube, TikTok)

Videos manipulados (deepfakes), desinformación visual, narrativas seggadas.

4. SITIOS WEB Y BLOGS:

(Sitios de noticias falsas, blogs dudosos)

Artículos engañosos, medios no verificados, contenido sensacionalista.

CIBERCRÍMENES Y ACOSO (TIPOS Y MEDIOS)

1. HACKEOS:

(Acceso no autorizado, robo de datos)

Ataques a cuentas de redes, correos, bases de datos.

2. ACOSO DIGITAL:

(Ciberbullying, doxing, hostigamiento)

Insultos en línea, exposición de datos personales, intimidación.

3. ESTAFAS / PHISHING:

(Fraude para dibrar dinero o credenciales)

Correos falsos, sitios web fraudulentos, robo de identidad financiera.

4. RANSOMWARE:

(Secuestro de datos por resesto)

Cifrado de anativos, demanda de pago en criptomonedas, interrupción de servicios.

Del lunes 6 al domingo 12 de abril

PANORAMA REGIONAL: INFOXICACIÓN, DESINFORMACIÓN Y CIBERDELITOS (2025-2026)

DESINFORMACIÓN EN LATINOAMÉRICA Y VENEZUELA

ALTA EXPOSICIÓN A FAKE NEWS

MUJERES: 49% vs HOMBRES: 42% no detectan fake news

CONTENIDO FAKE E IA (AUMENTO)

CIBERATAQUES Y CIBERDELINCUENCIA (2025-2026)

AMENAZA REGIONAL (LATAM)

VENEZUELA: CIFRAS CLAVE

VENEZUELA: DESINFORMACIÓN DETALLADA (Jul 2024-Feb 2025)

MODALIDADES VIRALIZADAS

INFRAESTRUCTURA DE DESINFORMACIÓN (VE)

VENEZUELA: CIFRAS CLAVE

TIPOS DE ATAQUES & IMPACTO

LA DESINFORMACIÓN EN LATAM Y VENEZUELA ES RECURRENTE, TRANSNACIONAL, INDUSTRIALIZADA Y APOYADA EN IA, CON CONSECUENCIAS TANGIBLES.

Del lunes 6
al domingo 12
de abril

Problema

¿Cómo puede una ciudadanía ejercer su capacidad crítica y su autonomía en un ecosistema digital que, bajo la aparente democratización de la información, la somete a una saturación cognitiva sistemática y a una manipulación algorítmica de gran escala que las soluciones técnicas no logran contrarrestar?

Objetivo

Brindar herramientas para navegar el entorno digital de manera segura, responsable y crítica, desarrollando defensas contra la saturación informativa, la manipulación de narrativas y las ciberamenazas

Metodología

Teórico-Práctico

Infoxicación. Gestionando el diluvio de datos

Definición

La infoxicación es la saturación informativa que bloquea la capacidad del cerebro para procesar conocimiento de forma profunda.

Impacto cognitivo

La sobreexposición activa el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, disparando niveles de cortisol y adrenalina, lo que genera burnout digital y fatiga cognitiva.

Economía de la atención

Los algoritmos están diseñados para maximizar la permanencia del usuario, premiando la inmediatez y la viralidad sobre la reflexión pausada.

Del lunes 6
al domingo 12
de abril

Práctica. Alfabetización Atencional

**Auditoría
de entorno**

Identificar y desactivar notificaciones no esenciales en el móvil para reducir el secuestro de la voluntad por parte de las plataformas.

**Consumo
lento**

Ejercicio de lectura completa de un artículo de fondo sin saltar a otras pestañas o aplicaciones, practicando la atención plena.

**Dieta
digital**

Establecer límites internos, como no usar dispositivos durante las comidas o en la cama, para recuperar el control del ritmo mental.

SOBREVIVIENDO A LA INFOXICACIÓN

RECUPERANDO EL CONTROL DE NUESTRA ATENCIÓN

Fuente: Alfonzo y Silano (2026)

Desinformación. Detectando el engaño digital

Definición

La desinformación implica intencionalidad maliciosa para causar daño, mientras que la información errónea se comparte sin querer engañar.

Mecanismos algorítmicos

Comprender cómo las cámaras de eco y las burbujas de filtro refuerzan prejuicios previos y limitan la exposición a perspectivas diversas.

Nuevas amenazas

Uso de deepfakes (IA) para simular declaraciones o eventos que nunca ocurrieron, dificultando la distinción entre lo real y lo sintético.

Del lunes 6
al domingo 12
de abril

Práctica. El decálogo de verificación

Análisis del lenguaje

Evaluar si un contenido utiliza lenguaje emocional, alarmista o vago, tácticas comunes en campañas de manipulación.

Rastreo de fuentes

Utilizar herramientas de búsqueda inversa de imágenes y consultar sitios de **fact-checking** antes de compartir un contenido sospechoso.

Antes de compartir

Aplicar la regla de oro: si un titular genera una reacción emocional intensa, es necesario contrastarlo con al menos tres fuentes fiables y diversas.

Del lunes 6 al domingo 12 de abril

Fuente: Alfonzo y Silano (2026)

Hackeo y ciberseguridad. Construyendo el firewall humano

Factor humano

El eslabón más vulnerable en la seguridad digital es la persona; el phishing y la ingeniería social explotan la confianza, el miedo y la urgencia.

Amenazas

El ransomware ha pasado de atacar individuos a secuestrar datos de grandes organizaciones mediante el cifrado de archivos a cambio de rescates.

Vulnerabilidad

La falta de actualización de software y el uso de credenciales débiles son las principales puertas de entrada para los ciberdelincuentes.

Práctica. Ciberhigiene activa

Gestión de credenciales

Crear contraseñas robustas y únicas para cada servicio, implementando el uso de un gestor de contraseñas y activando siempre la autenticación de dos factores (2FA).

Detección de Phishing

Analizar correos electrónicos para detectar señales de alerta: remitentes extraños, errores gramaticales deliberados o enlaces que dirigen a URLs engañosas.

Huella digital

Revisar y ajustar la configuración de privacidad en redes sociales y aplicaciones para limitar el rastreo de datos y la recolección de información personal.

Del lunes 6 al domingo 12 de abril

INFOGRAFÍA 3. CONSTRUYENDO TU FIREWALL HUMANO

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PROTEGER TUS DATOS Y DISPOSITIVOS DE AMENAZAS EXTERNAS E INGENIERÍA SOCIAL.

HIGIENE DE CREDENCIALES

Utiliza contraseñas robustas y únicas, emplea gestores de claves y activa siempre la autenticación de dos factores (2FA).

SEGURIDAD DE CLAVES

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Mantén siempre el sistema operativo y las aplicaciones al día para corregir vulnerabilidades.

VULNERABILIDADES CERRADAS

DETECTA EL PHISHING

Desconfía de correos o mensajes que soliciten datos bancarios o información sensible mediante engaños, incluso si parecen de fuentes oficiales.

ENGAÑO DETECTADO

GESTIÓN DE PRIVACIDAD ACTIVA

Verifica y modifica periódicamente los permisos de las aplicaciones y los metadatos de tus fotos para proteger tu identidad digital.

IDENTIDAD PROTEGIDA

Fuente: Alfonzo y Silano (2026)

Del lunes 6
al domingo 12
de abril

Recordatorio

El taller debe concluir con una reflexión metacognitiva, donde los participantes evalúen cómo las tecnologías influyen en su percepción del mundo y se comprometan a ayudar a otros (especialmente grupos vulnerables) a mejorar sus competencias digitales.

Guía del Ciudadano Digital: Navegando con Conciencia y Seguridad

<p>Gestión de la Infoxicación (Tu Dieta Digital)</p> <p>Bloqueo Cognitivo Es la sobrecarga de información que excede la capacidad de procesamiento del cerebro, provocando fatiga mental, ansiedad y una tendencia al análisis superficial.</p> <p>Practicar el Consumo Lento (Slow Consumption)</p> <p>Prioriza la profundidad sobre la rapidez; lee artículos completos, escribe a mano y evita la multitarea para permitir que el cerebro procese el conocimiento de manera significativa.</p> <p>La Regla de "Un Solo Canal"</p> <p>Reduce la fragmentación atencional limitando las notificaciones y cerrando aplicaciones secundarias (como WhatsApp) mientras realizas una tarea que requiera enfoque.</p> <p>Cultivar la Atención Plena (Mindfulness Digital)</p> <p>Sé consciente de cómo te sientes antes y después de usar redes sociales; detecta señales de tensión o irritabilidad para saber cuándo es momento de decir "basta".</p>	<p>Detección de Desinformación (Tu Brújula Crítica)</p> <p>Desinformación vs. Información Errónea</p> <p>Desinformación: Contenido falso creado con la intención deliberada de engañar.</p> <p>Información Errónea: Se comparte de forma inadvertida sin mala fe.</p> <p>Verificación de Fuentes y Autoría</p> <p>Investiga quién está detrás de la información, su reputación y si otros medios confiables confirman la noticia antes de darla por cierta.</p> <p>Análisis de la Carga Emocional</p> <p>Desconfía de titulares sensacionalistas o alarmistas diseñados para activar el miedo o la indignación, ya que estas emociones suelen nublar el juicio racional y propiciar respuestas impulsivas.</p> <p>Alerta ante Deepfakes</p> <p>Tecnología: Nuevos Retos de la IA</p> <p>Ten presente que la IA puede generar videos o audios falsos casi indistinguibles de la realidad; verifica siempre el contexto y la autenticidad del material multimedia antes de compartirlo.</p>	<p>Ciberseguridad (Tu Firewall Humano)</p> <p>El Firewall Humano Se refiere a la formación y conciencia del usuario como la defensa más eficaz contra los ciberataques, reconociendo que el eslabón más vulnerable es el comportamiento humano.</p> <p>Estrategia de Ciberhigiene de Contraseñas</p> <p>Utiliza contraseñas fuertes y diferentes para cada servicio, y apóyate en gestores de contraseñas para administrarlos de forma segura sin comprometer tu memoria.</p> <p>Autenticación de Dos Factores (2FA)</p> <p>Activa siempre que sea posible el uso de códigos OTP o mensajes de verificación adicionales a tus credenciales; esto mitiga drásticamente el riesgo de cuentas comprometidas.</p> <p>Prevención de Phishing y Smishing</p> <p>Alerta: Verifique su cuenta ahora</p> <p>No haga clic en enlaces sospechosos de correos o mensajes directos que prometan premios o urjan a realizar pagos; verifica siempre la dirección del remitente y busca errores gramaticales deliberados.</p>
--	---	--

